
ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIOS DE FINTECHS BRASILEIRAS NO MERCADO B2C

João Vitor Lopes Silva,
Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
Joalopes0702@gmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira
Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
oliveirapco@hotmail.com

RESUMO. O movimento Fintech está em crescimento acelerado nos últimos anos; os investimentos aplicados em Fintechs Brasileiras em 2019 cresceram 183% e representaram 35,6% de todo capital investido em startups brasileiras neste ano. É possível analisar as fintechs e suas peculiaridades a partir dos seus modelos de negócios, para que se possa ter um maior conhecimento sobre sua forma de atuação e os seus meios de criação, entrega e captura de valor perante a sociedade. O objetivo do estudo é analisar as Fintechs brasileiras no mercado B2C e suas características, tais como: segmento de clientes, propostas de valor, canais, relacionamento com os clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades-Chave, parcerias principais e Estrutura de custo; visando encontrar pontos de convergência e divergência entre elas. Para o desenvolvimento do artigo foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas e plataformas digitais com o objetivo de se tornar uma pesquisa descritiva. O trabalho desenvolvido pode auxiliar em estudos futuros sobre o movimento Fintech e suas peculiaridades, assim como a definição do modelo de negócio das mesmas, salientando aspectos notáveis que as tornam potenciais empresas de sucesso e abranger o conhecimento sobre o tema.

Palavras-chave. Fintechs, Startups, Brasileiras.

ABSTRACT. The Fintech movement has been growing rapidly in recent years; investments invested in Brazilian Fintechs in 2019 grew 183% and represented 35.6% of all capital invested in Brazilian startups this year. It is possible to analyze the Fintechs and their peculiarities based on their business models, so that they can have a greater knowledge about their way of acting and their means of creating, delivering and capturing value before society. The objective of the study is to analyze Brazilian fintechs in the B2C market and their characteristics, such as: customer segment, value propositions, channels, customer relationship, revenue sources, main resources, Key activities, main partnerships and Structure of cost; aiming to find points of convergence and divergence between them. For the development of the article, bibliographic research was carried out on books, articles, magazines and digital platforms in order to become a descriptive research. The work developed can assist in future studies on the Fintech movement and its peculiarities, as well as the definition of their business model, highlighting notable aspects that make them potential successful companies and encompassing knowledge on the subject.

Keywords. Fintechs, Startups, Brazilian.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Distrito FinTechReport (2020), os investimentos aplicados em Fintechs Brasileiras em 2019 cresceram 183% e representaram 35,6% de todo capital investido em *startups* brasileiras neste ano; em um contexto global, em 2019, o Brasil se tornou o 5º país com maior destino de investimentos em Fintechs, foram cerca de US\$ 1,6 bilhão. De 2016 a 2019 o número de Fintechs no Brasil cresceu 98% e atualmente empregam mais de 40.000 profissionais. Fintech é uma das áreas que mais se desenvolve no mundo, com uma das maiores contagens de *exits* globais, e cerca de 35% dos aportes de *Venture Capital* (investimento focado em empresas de até médio porte que possuem alto potencial de crescimento) foram contabilizados no Brasil em 2019, sendo aproximadamente US\$ 910 milhões investidos (DISTRITO, 2020).

“Um modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 14), ou seja, nele estará descrito como se dá a produção dos bens ou serviços disponibilizados pela empresa, o seu método de entrega ou distribuição, o público-alvo, fontes de receita e outros componentes. As empresas caracterizadas como Fintechs, termo geralmente usado para se referir a *startups*, são aquelas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais e a tecnologia é a sua base e diferenciação das demais empresas. Por sua vez, o mercado B2C (*Business to Consumer*) é o comércio em que a entrega de um produto ou serviço é realizado diretamente entre uma empresa e o consumidor final.

De acordo com Patrus (2019?) o mundo está vivendo a chamada 4ª Revolução Industrial em que o setor produtivo tem se voltado para soluções mais customizadas, que podem ser disseminadas em larga escala e que não precisam ser estocadas e as grandes protagonistas desse movimento inovador têm sido as *startups* e, mais recentemente, as Fintechs. Esse movimento faz com que sejam importantes estudos mais aprofundados a respeito do tema, o que até o momento está apenas começando.

O objetivo deste artigo é analisar o modelo de negócio de Fintechs brasileiras do mercado B2C, visando encontrar pontos de convergência e divergência entre eles, para responder a seguinte pergunta, quais as características, em geral, do modelo de negócios de Fintechs brasileiras do mercado B2C?

Após a fundamentação, serão apresentados e comparados os modelos de negócios das Fintechs escolhidas para análise, que serão *startups* da Startupbase, inseridas no mercado B2C; foi escolhido analisar Fintechs na fase de tração (última fase de um *startup* antes de se consolidar no mercado), pois nesta fase a empresa já possui um modelo de negócios concreto e bem definido e foi necessário delimitar o tema; em seguida serão apresentados os resultados e discussões e por fim, as conclusões gerais referentes ao estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Graham (2012), em seu artigo intitulado “Startup=Growth”, caracterizou *startup* como uma empresa projetada para crescer rápido; para o autor, ser uma empresa recém-fundada não faz, por si só, ela ser *startup*, nem é necessário que uma *startup* trabalhe exclusivamente em tecnologia ou pegue financiamento de risco, ou algum tipo de “saída”, em sua opinião, a única coisa essencial para se caracterizar uma *startup* é o crescimento, todo o resto que associamos a *startups* segue o crescimento.

Qualquer empresa, quando estabelecida, é principalmente tecnológica ou transacional, em um segundo estágio, operacional ou gerencial (ZAWISLAK et al. 2012). As startups, para diversos órgãos, autores e estudiosos, podem ser classificadas pelo seu grau de maturidade, como é mencionado pela SEBRAE (2019) em seu novo programa “SEBRAE *like a Boss*” que utiliza quatro classificações até o momento em que a empresa deixa de ser uma *startup* e se caracteriza como “estrela”, são elas: curiosidade, ideiação, operação e tração.

TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO STARTUP

Classificação	Descrição
Curiosidade	<i>Startups</i> que não possuem uma idéia concreta de modelo de negócio e é apenas um potencial empreendimento
Ideação	<i>Startups</i> que ainda não são um negócio concreto ou que apenas possuem uma idéia de um modelo de negócio inovador.
Operação	<i>Startups</i> que já têm a solução pronta, porém ainda estão iniciando os primeiros testes, estão entrando em contato com os primeiros clientes ou iniciando o faturamento.
Tração	<i>Startups</i> que possuem um modelo de negocio definido, já estão em operação e recebendo pequenos lucros, prestes a se expandir no mercado

FONTE: ADAPTADO DE SEBRAE (2019)

No artigo iremos abordar startups na fase de tração, que para o autor Cunha Filho (2018), é a fase em que as *startups* estão prontas para o processo de expansão; ou seja, a empresa já possui um modelo de negócios concreto, já está em operação e além de possuir um alto potencial de crescimento, está pronta para se expandir no mercado.

2.1 MODELO DE NEGÓCIOS

Um conceito de modelo de negócios que acompanha diversos outros citados por estudiosos desde os primeiros estudos sobre o tema e que hoje é muito utilizado é: “Um modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 14). Se aprofundando um pouco mais nessa conceituação, TEECE (2010) cita os modelos de negócios como algo que articula a lógica e fornece dados e outras evidências que demonstram como uma empresa cria e entrega valor aos clientes, além de descrever a arquitetura de receitas, custos e lucros associados à empresa que entrega esse valor. Portanto, ao estabelecer uma empresa, explícita ou implicitamente, é empregado um modelo de negócio específico que descreve o design ou arquitetura da criação de valor. Os autores Chesbrough e Rosenbloom (2002) citam um modelo de negócios de sucesso como algo que cria uma lógica heurística que conecta o potencial técnico da empresa com a realização do valor econômico. Por sua vez, Osterwalder e Pigneur (2011) citam nove componentes básicos que devem ser descritos em um modelo de negócios, que são apresentados na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Componentes básicos do Modelo de Negócios

Componentes	Descrição
Segmentos de cliente	Uma organização serve a um ou diversos segmentos de Clientes
Proposta de valor	Busca resolver os problemas do cliente e satisfazer suas necessidades, com propostas de valor
Canais	As propostas de valor são levadas aos clientes por canais de comunicação, distribuição e vendas
Relacionamento com os clientes	O relacionamento com clientes é estabelecido e mantido com cada segmento de clientes
Fontes de receita	As fontes de receita resultam de propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes
Recursos principais	Os recursos principais são os elementos ativos para oferecer e entregar os elementos previamente descritos...
Atividades-Chave	... Ao executar uma serie de Atividades-Chave
Parcerias principais	Algumas atividades são terceirizadas e alguns recursos são adquiridos fora da empresa
Estrutura de custo	Os elementos de Modelo de Negócios resultam na estrutura de custo

Fonte: Adaptado de Business Model Generation (2011 p. 16-17)

2.2 FINTECH

Arner et al. (2016) citam que "FinTech" é uma contração de "tecnologia financeira" e refere-se a soluções financeiras habilitadas por tecnologia, muitas vezes vista hoje como o novo casamento de serviços financeiros e tecnologia da informação; para o autor, desde 2008, uma nova era da FinTech vem emergindo tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo em desenvolvimento. A Fintech traz um novo paradigma em que a tecnologia da informação está impulsionando a inovação no setor financeiro e é apresentada como uma inovação revolucionária capaz de sacudir os mercados financeiros tradicionais (LEE; SHIN, 2018).

Philippon (2016) em seu estudo aprofundado sobre a oportunidade Fintech considera que elas cobrem inovações digitais e de modelos de negócios habilitados para tecnologia no setor financeiro que podem trazer diversos benefícios e oportunidades, como: romper as estruturas existentes da indústria e confundir suas fronteiras, facilitando a desintermediação estratégica; revolucionar a forma como as empresas existentes criam e fornecem produtos e serviços; fornecer novos *gateways* para empreendedorismo; democratizar o acesso a serviços financeiros, mas também criar desafios significativos de privacidade, regulamentação e aplicação da lei. Philippon (2016), em conclusão ao seu estudo, cita algumas oportunidades e exemplos de inovações que podem ser centrais para as atividades Fintech, são elas: criptomoedas e o *blockchain*; novos sistemas digitais de consultoria e negociação; inteligência artificial e aprendizado de máquina; empréstimos P2P; financiamento coletivo de capital e sistemas de pagamento móvel. Para Prizak (2020?) há atualmente o surgimento de diversas Fintechs, que de forma totalmente digital, atendem as demandas criadas a partir das expectativas de inovação dos clientes, principalmente das novas gerações. Goldstein et al. (2019) em

suas recomendações sobre novas pesquisas relacionadas ao tema, sugerem que o termo “FinTech” envolve muitas informações novas na tomada de decisões financeiras, o que mudará claramente a dinâmica do setor financeiro; porém, já existe uma vasta literatura sobre o tema no mercado financeiro explorando suas implicações para a eficiência e o bem-estar e por este motivo é importante que novos pesquisadores aproveitem estes insights existentes em vez de tentarem reescrever tudo em um novo contexto.

2.3 B2C

Carvalho (2008) cita B2C como comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora ou prestadora de serviços e o consumidor final através de uma rede pública de comunicação, sendo que atualmente, a internet é a rede comumente aceita e utilizada pela maior parte das empresas atuantes no comércio B2C. Cristiano (2005) cita que o consumidor, ao realizar compras pela internet, possui algumas exigências específicas que devem ser analisadas pelas empresas atuantes no modelo B2C, são elas: a segurança nas transações de pagamentos, o preço, atendimento, interface e a velocidade da rede para acessar o site; para o autor, estes aspectos devem ser aperfeiçoados e estarem em constante melhoria para que o consumidor não seja de forma alguma desestimulado, e volte a se interessar pelo produto ou serviço no futuro. Para Carvalho (2008) os principais desafios que este modelo de comércio apresenta para as empresas são: a necessidade de mudança organizacional; necessidade de um sistema de integração; dificuldade em combinar a tecnologia com a necessidade de negócio; obtenção de navegadores que efetivem a compra; assegurar a fidelidade dos clientes e o cumprimento das operações como definido. Outro aspecto a ser levado em consideração no comércio B2C são os fatores que influenciam o processo de decisão do consumidor; para Cristiano (2005) esses fatores são culturais, sociais, pessoais e psicológicos, ou seja, a influência pode surgir de toda a estrutura de valores, símbolos, preferências e percepções; convívio em grupo; idade, momento da vida, estilo de vida e atitudes de consumo que satisfazem as necessidades provenientes de motivações, percepções, crenças e atitudes.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do artigo foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas e plataformas digitais. Após a pesquisa, foi feito um estudo das Fintechs startups de uma base de dados do ecossistema brasileiro de startups que possui mais de 12 mil cadastradas. Para delimitar o conteúdo, o foco do estudo foram as fintechs que se encontram na fase de tração, atuantes no mercado B2C. A análise foi produzida através do conceito de modelo de negócios e seus componentes básicos, de acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), como apresentado na tabela 2. Foram analisadas 15 Fintechs e seus respectivos modelos de negócios com o intuito de encontrar pontos de convergência e divergência e para tal, foi utilizado o conteúdo disponibilizado na base de dados StartupBase e sites e aplicativos das Fintechs em questão. Em relação ao objetivo do artigo, o mesmo pode ser classificado como Pesquisa descritiva, pois de acordo com Gil (2002 p. 42), “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Se tratando dos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa documental, descrita por Gil (2002) como uma pesquisa que se vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com a

pesquisa. “O método é um instrumento do conhecimento, que proporciona aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e interpretar os resultados” (FACHIN, 2002, p. 27). Para o estudo, foi utilizada a estratégia do método comparativo, citado por Bulgacov (1998) como uma comparação sistemática de um grupo de organizações com a finalidade de estabelecer relações entre suas variáveis ou categorias analíticas; o importante nesse tipo de investigação é a possibilidade de constatações sobre as similaridades e diferenças entre as organizações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada na Startupbase, que é uma base de dados oficial do ecossistema brasileiro de *startups* que possui 12 mil cadastradas e visa ser uma rede de desenvolvimento das mesmas, ajudando o ecossistema de informação a crescer em todo Brasil. Foram selecionadas para análise *startups* Fintechs que possuem o público alvo B2C e estão atualmente em funcionamento na fase de tração e no total são 15 Fintechs analisadas que serão apresentadas a seguir, na tabela 3. As informações sobre o tipo de negócio e a fase de funcionamento foram obtidas diretamente na base mencionada.

Tabela 3 – Fintechs da Startupbase no Mercado B2C na fase de Tração

Nome	Pitch
3core.io	“Foco em soluções <i>cashless</i> para eventos. Permite ao gestor o acompanhamento via <i>dashboard</i> de todo o consumo, vendas, caixas e médias em tempo real.”
Abaca\$hi	“Único site/app de vaquinhas para organizar seus eventos do dia a dia. Abaca\$hi é a segurança de não ter mais abacaxis financeiros.”
bxblue	“Simule, compare e contrate o seu empréstimo consignado online.”
CamalionBiz	“Sistema <i>web</i> moderno que visa otimizar os processos de compra das organizações, facilitando o acompanhamento dos pedidos feitos pelos usuários e possibilitando um monitoramento simples pelos gestores.”
FOLEO Invest	“Aplicativo de recomendação de investimentos.”
GuiaInvest	“A missão do GuiaInvest é ajudar as pessoas a investir bem seu dinheiro para que possam gerar riqueza e conquistar seus maiores sonhos.”

HashInvest Capital Gestora de recursos Ltda	“Primeira gestora profissional de Criptomoedas do Brasil. Operamos serviço de carteira administrada em Bitcoin ou em Hash5, um índice que contempla as 5 maiores moedas do mercado em um único investimento.”
Invoop	“A plataforma da Invoop conecta investidores com negócios em crescimento e pequenas e médias empresas.”
MelhorTaxa	“Startup voltada para o Mercado Imobiliário. Através de sua plataforma de comparação de crédito imobiliário online, auxilia o usuário na busca pela tarifa mais adequada ao seu perfil junto às principais instituições financeiras do país.”
Payprev	“Transforma compras do dia a dia em investimentos para ajudar as pessoas a reinventar sua relação com o dinheiro.”
PitaiaBank	“Somos um grupo focado em inovações nas áreas de serviços financeiros para consumidores e empresas. Realizamos transações financeiras e gerenciamento de ativos através da tecnologia <i>blockchain</i> .”
Prestho Crédito Digital	“Com poucos cliques e em uma única simulação, é possível contratar sozinho, o empréstimo, cartão de crédito consignado, o saque do limite e ainda o seguro de vida.”
Real Valor	“Plataforma que organiza todos os seus investimentos num só lugar e mostra o que realmente importa com <i>insights</i> para você tomar melhores decisões nos próximos investimentos!”
Satoshi Investimentos	“Somos uma plataforma que simplifica o investimento em criptomoedas, entregando rendimentos acima do mercado tradicional para qualquer pessoa com qualquer poder aquisitivo e em qualquer lugar do mundo.”
Velo seguro	“Seguros de bicicleta para você pedalar tranquilo. O seguro de bicicleta da Velo seguro oferece proteção completa contra furto qualificado, roubo, danos acidentais durante pedal ou transporte e danos a terceiros.”

Fonte: Adaptado de Startupbase (2020)

Para fins de comparação, foi utilizada a perspectiva de Chesbrough e Rosenbloom(2002) que define nove componentes básicos a qualquer modelo de negócios, são eles: Segmento de clientes; Propostas de valor; Canais; Relacionamento com os clientes; Fontes de receita; Recursos principais; Atividades-Chave; Parcerias principais e Estrutura de custo. Através desta perspectiva, foram definidos os modelos de negócios das Fintechs apresentadas e buscou-se encontrar convergências e divergências entre eles.

Observou-se que quanto ao componente “Segmento de Clientes”, dentre as fintechs analisadas, 12 *startups* prestam serviços financeiros focados em nichos de mercado; esses serviços visam atender segmentos de clientes específicos e especializados através de comparações e intermediação de

produtos financeiros (onde as Fintechs fazem uma ponte entre instituições parceiras e clientes); A gestão de ativos e de carteiras de investimento; e investimentos em criptomoedas. Já as outras 3 Fintechs analisadas buscam o mercado de massa e não possuem segmentação. A tabela 4 apresenta a distribuição das *startups* analisadas em seus respectivos nichos.

Tabela 4. Componente Segmento de Clientes.

Nicho	Fintechs
Investidores de títulos e valores mobiliários	Real Valor; FOLEO Invest; GuiaInvest
Empresários	Camalion Biz; Invoop
Ciclistas	Velo seguro
Servidores federais, aposentados e pensionistas do INSS	Prestho Crédito Digital; bxblue
Produtores de eventos	3core.io;
Investidores de criptomoedas	HashInvest Capital Gestora de recursos Ltda; Satoshi Investimentos; PitaiaBank;
Mercado de massa	Payprev; MelhorTaxa; Abaca\$hi

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Em relação ao componente “Proposta de valor”, observou-se que as Fintechs geralmente possuem mais de uma, entre as 15 analisadas, 14 buscam gerar conveniência; 6 personalizam um produto/serviço já existente; 1 pretende reduzir custos e 3 lançam uma novidade no mercado, ou seja, em geral as Fintechs analisadas buscam facilitar a vida dos clientes nos seus respectivos segmentos, criando um novo produto/serviço ou personalizando um já existente.

Na análise do componente “Canais”, observou-se que além da plataforma oficial, para a divulgação, avaliação, compra, entrega ou pós venda, todas as fintechs analisadas utilizam o Facebook, Instagram e LinkedIn, 9 utilizam também Twitter e Blog e 6 utilizam o YouTube. Das 15 analisadas, apenas 6 divulgam endereços fixos para contatos presenciais, são elas: Velo seguro, HashInvest Capital Gestora de recursos Ltda, Satoshi Investimentos, MelhorTaxa, FOLEO Invest e bxblue.

Em relação ao componente “Relacionamento com os clientes”, observou-se que este é realizado por 4 das Fintechs analisadas através de sistemas automatizados, 13 utilizam assistência pessoal online, 6 usam a assistência presencial e apenas 2 utilizam o sistema de self-service, que é realizado quando a empresa não mantém nenhum relacionamento direto com os clientes, podendo o contato ser feito apenas por FAQ.

Sobre o componente “Fontes de receita”, observou-se que as Fintechs utilizam diversas taxas como fontes principais e possuem no mínimo 2 fontes; a maioria obtém recursos de download e anúncios no app e apenas 5 (Velo seguro, MelhorTaxa, Invoop, Abaca\$hi e bxblue) não possuem app. Em relação às taxas, 7 das Fintechs analisadas cobram taxa de intermediação, 3 cobram taxa de assinatura, 4 por administração de recursos, 4 taxam parte da rentabilidade de investimentos e 4 cobram taxas de uso.

Em relação ao componente “Recursos principais”, observou-se que as Fintechs utilizam, para disponibilizar sua proposta de valor, recursos tecnológicos, intelectuais e financeiros; todas possuem a necessidade de manter a plataforma ou aplicativo em funcionamento para realizar seus objetivos, além de conhecimentos específicos em seus respectivos segmentos e quando atuantes na comparação e contratação de produtos financeiros, realizam também parcerias com instituições financeiras.

Sobre o componente “Atividades chave”, observou-se que as principais ações realizadas por todas as Fintechs analisadas são voltadas a manutenção, gerenciamento e divulgação de uma plataforma totalmente digital. Outras atividades-chave observadas foram: Formação de parcerias, aplicação e manutenção de recursos em carteiras de investimento, criação de conteúdo didático e análise de investimentos.

Em relação ao componente “Parcerias principais”, observou-se que as Fintechs geralmente formam parcerias com instituições financeiras, principalmente para obtenção e intermediação de recursos; porém das 15 analisadas, apenas 5 possuem, são elas: Prestho Crédito Digital, Velo seguros, Payprev, MelhorTaxa e bxblue; as demais focam em introduzir produtos/serviços que não se encontram no mercado ou não atendem, por completo, a demanda de um nicho específico.

Já em relação ao componente “Estrutura de custo”, observou-se que as Fintechs analisadas, por estarem iniciando suas operações no mercado e ainda serem consideradas *startups*, possuem uma estrutura baseada no direcionamento pelo custo, ou seja, procuram minimizá-los sempre que possível e essa característica é presente em todo o seu modelo de negócios. Custos básicos como manutenção e divulgação da plataforma e/ou app e funcionários foram encontrados em todas elas, ademais, 6 possuem custos com escritório, 11 com a criação de conteúdos educacionais e 4 com taxas sobre investimentos.

Na análise geral dos nove componentes principais dos modelos de negócios das Fintechs, observou-se a convergência entre alguns pontos que devem ser levados em consideração. Em geral as Fintechs buscam atingir nichos específicos do mercado, para satisfazer certa necessidade dos mesmos com mais precisão e foco, na maioria das vezes, criando mais de uma forma de valor; o que vai de encontro à visão de Osterwalder e Pigneur (2011), quando diz que para melhor satisfazer os clientes, uma empresa precisa agrupá-los em segmentos distintos, cada qual com suas necessidades comuns, e outros atributos comuns”. Ao se comunicar com o público-alvo as Fintechs startups utilizam principalmente perfis em redes sociais como o Facebook e Instagram e não mantém um local físico como principal meio de relacionamento; característica comum ao mercado em que estão impostas “*Business to Consumer*”, como citado por Carvalho (2008), quando diz que atualmente a internet é a rede comumente aceita e utilizada pela maior parte das empresas atuantes no comércio B2C. Já para manter o relacionamento com os clientes é realizado principalmente chats de assistência pessoal online e no caso de não haver suporte 24h, também são utilizados sistemas automatizados. As Fintechs em geral utilizam a cobrança de taxas como principais meios de adquirir recursos financeiros e quando possuem app geralmente mantêm anúncios e pequenos ganhos por download como outras fontes. Para concretizar sua proposta de valor, os principais recursos necessários são tecnológicos, baseados no funcionamento de uma plataforma digital e financeiros, adquiridos através de parcerias com instituições financeiras; o que está relacionado a todo o contexto das Fintechs, até mesmo em seu conceito, como já citado anteriormente por Arner et. al (2016) quando diz que “Fintech” refere-se a soluções financeiras habilitadas por tecnologia, muitas vezes vista hoje como o novo casamento de serviços financeiros e tecnologia da informação. As atividades-chave, assim como a estrutura de

custo, giram principalmente em torno da manutenção e divulgação de uma plataforma digital, que é à base de todo o modelo de negócios das Fintechs; o que vai de encontro à visão de Prizak (2019?) quando diz que as Fintechs, de forma totalmente digital, atendem as demandas criadas a partir das expectativas de inovação dos clientes. Se tratando do modelo de negócios “B2C” em que as Fintechs analisadas estão situadas, observou-se que o mesmo consiste em um relacionamento direto e pessoal entre empresa e cliente, há uma maior necessidade do foco na solução de um problema específico de um nicho de mercado e suas peculiaridades; há também divergências nos slogans, design, estrutura, *layout* e outros aspectos da plataforma das fintechs, que são criadas de acordo as características do segmento de clientes; característica que se relaciona com visão de Cristiano (2005) quando diz que o consumidor, ao realizar compras pela internet, possui algumas exigências específicas que devem ser analisadas pelas empresas atuantes no modelo B2C.

5. CONCLUSÃO

Ao finalizar o trabalho, conclui-se que os pontos de convergência encontrados nos modelos de negócios das Fintechs brasileiras no mercado B2C vão de encontro às características do mercado financeiro atual, como: a mudança do comportamento dos consumidores que buscam os canais digitais como meio de uso de produtos/serviços financeiros; os avanços tecnológicos que possibilitam inovações no setor, como os avanços do SPB, da tecnologia *blockchain*, entre outros; a busca por uma melhor gestão financeira e a crescente necessidade de educação financeira por parte da população brasileira, sendo que 11 das 15 Fintechs analisadas geram conteúdos educacionais e o aumento de investidores Pessoa Física na bolsa de valores.

Com isso, o objetivo do estudo foi alcançado, a transparência dos dados e clareza das informações por parte das Fintechs para com o público possibilita um estudo abrangente sobre as mesmas, além de possuírem um modelo de negócios claro e bem definido. Por serem empresas totalmente digitais, suas informações são de fácil acesso, na maioria das vezes há uma comunicação direta com o público e há divulgações em diversos meios, como sites *blogs* e redes sociais.

A pesquisa realizada pode auxiliar em estudos futuros sobre o movimento Fintech e suas peculiaridades, assim como a definição do modelo de negócio das mesmas, salientar aspectos notáveis que as tornam potenciais empresas de sucesso e abranger o conhecimento sobre o tema.

Pode-se sugerir futuros estudos a respeito de empresas consolidadas no mercado, antes consideradas *startups* e as características que a levaram a este patamar, tal como características mantidas, desde quando eram *startups*, até o seu momento atual.

AGRADECIMENTOS

Deixo aqui todo meu agradecimento a todos os professores que me deram o conhecimento de pesquisa e desenvolvimento que utilizei na realização deste trabalho; em específico ao meu orientador que me auxiliou com precisão e excelência em todos os aspectos de sua criação e também a Fatec Zona Leste e o Centro Paula Souza, que tornaram tudo isso possível.

REFERÊNCIAS

- ARNER, Douglas W.; BARBERIS, Janos; BUCKLEY, Ross P. **The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm**. *Geo. J. Int'l L.*, v. 47, p. 1271, 2015.
- CARVALHO, José Miguel Ramos Rodrigues de et al. **Desenvolvimento de um portal B2C: Módulo de Catálogo de Produtos**. 2008.
- CHESBROUGH, Henry; ROSENBLOOM, Richard S. O papel do modelo de negócios na captura de valor da inovação: evidências das empresas spin-off de tecnologia da Xerox Corporation. **Mudança industrial e corporativa**, v. 11, n. 3, pág. 529-555, 2002.
- COMPUTERWORLD (Mundo). **Brasil ocupa o quinto lugar entre os maiores centros de captação de fundos de fintechs**. *COMPUTERWORLD*, [S. l.], p. 1, 19 mar. 2020. Disponível em: <https://computerworld.com.br/2020/03/19/brasil-ocupa-o-quinto-lugar-entre-os-maiores-centros-de-captacao-de-fundos-de-fintechs/>. Acesso em: 11 set. 2020.
- CRISTIANO, Altomar Carlos. **Aspectos que interferem no crescimento do comércio eletrônico: aplicação empresa-a-consumidor (business to customer–B2C)**. *Caderno de Administração*, v. 13, n. 2, p. 46-60, 2005.
- CUNHA FILHO, Marcio Augusto Lassance; DOS REIS, Alessandro Paes; ZILBER, Moisés Ari. **Startups: do nascimento ao crescimento**. *DESAFIOS- Revista Interdisciplinar Da Universidade Federal Do Tocantins*, v. 5, n. 3, p. 98-113, 2018.
- DISTRITO. **FinTechReport 2020**. São Paulo: Distrito, abr. 2020. 1 pdf.
- DISTRITO (Brasil). **Panorama das fintechs no Brasil**. DISTRITO, [S. l.], p. 1, 27 maio 2020. Disponível em: <https://distrito.me/panorama-fintechs/>. Acesso em: 11 set. 2020.
- FACHIN, Odília. **Fundamentos da metodologia**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Atlas S.A, São Paulo, ed. 4, 2002.
- GOLDSTEIN, Itay; JIANG, Wei; KAROLYI, G. Andrew. **Para FinTech e mais além**. *The Review of Financial Studies*, v. 32, n. 5, pág. 1647-1661, 2019.
- GRAHAM, Paul. **Startup=Growth**. Acesso à Internet: <http://www.paulgraham.com/crescimento.html>, pág. 1, 2012.
- LEE, In; SHIN, Yong Jae. **Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges**. *Business Horizons*, v. 61, n. 1, p. 35-46, 2018
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: inovação em modelos de negócios**. Alta Books, 2020.
- PATRUS, Bruno. **FINTECHS: o que são e como estão revolucionando o mercado**. INCO, [s. l.], 2019?. Disponível em: <https://blog.inco.vc/mercado-financeiro/fintechs/>. Acesso em: 1 out. 2020.
- PHILIPPON, Thomas. **The fintech opportunity**. National Bureau of Economic Research, 2016.
- PRIZAK, Katley Caroline Andrighetti; SCHEUER, Lucio. **REVOLUÇÃO FINTECH: O SURGIMENTO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS**, 2020?.
- SEBRAE (Brasil). **Sebrae like a boss. Sebrae like a boss**, [s. l.], p. 1, 2019. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pi/sebraeaz/sebrae-like-a-boss,98c55bbd85b45610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 25 set. 2020.

TEECE, David J. Modelos de negócios, estratégia de negócios e inovação. **Planejamento de longo alcance**, v. 43, n. 2-3, pág. 172-194, 2010.

ZAWISLAK, Paulo Antônio et al. **Innovation capability: From technology development to transaction capability**. Journal of technology management & innovation, v. 7, n. 2, p. 14-27, 2012.

ZETSCHE, Dirk A. et al. **From FinTech to TechFin: The regulatory challenges of data-driven finance**. NYUJL & Bus., v. 14, p. 393, 2017.